

Setting der Forschungs-, Praxis- oder Zukunftsprojekte:

Das Projekt ist im Bereich der sektorenübergreifenden Versorgung von PatientInnen mit chronischer Herzinsuffizienz (cHI) verortet. Es zielt auf die Entwicklung und Pilotierung eines digital gestützten Versorgungsnetzwerks ab, das telemedizinische Betreuung, digitale Medikamentenverwaltung und patientenzentrierte Schulungen integriert. Die Initiative wird von einer Universitätsmedizin koordiniert, in Kooperation mit einem Medizintechnikunternehmen und IT-Dienstleistern. Das Versorgungsmodell adressiert die Herausforderungen der ambulanten und poststationären Betreuung von cHI-PatientInnen und bietet die Chance zur infrastrukturellen Stärkung und Optimierung der Versorgung.

Ziele der Projekte:

Primäres Ziel ist die Verbesserung der Adhärenz der HI-Medikation und der Selbstmanagementfähigkeiten von HI-Betroffenen durch ein hybrides Versorgungsmodell. Dieses kombiniert Telemonitoring (digitale Selbstauskunft zu Vitalparametern), Medikationsmanagement mittels smartem Medikamentenspender und interprofessioneller Betreuung durch speziell geschulte Pflegefachpersonen (Telepflege). Das Projekt verfolgt einen nutzerzentrierten Entwicklungsansatz speziell für Digital-Health Anwendungen, der sowohl PatientInnen als auch BehandlerInnen aktiv in die Entwicklung des Versorgungsmodells einbindet. In einer klinischen Erprobung soll das Modell evaluiert und hinsichtlich seiner Umsetzbarkeit in der bestehenden Versorgungslandschaft geprüft werden.

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren:

Die erfolgreiche Implementierung eines digital gestützten Versorgungsnetzwerks erfordert die Interoperabilität verschiedener technischer Systeme, die Sicherstellung hoher Datenschutzstandards sowie die Akzeptanz bei NutzerInnen. Herausforderungen bestehen in der Integration eines intelligenten Medikamentenspenders in vorhandene Versorgungsstrukturen sowie die Sicherstellung einer leitliniengerechten Versorgung durch eine aktive Einbeziehung und Befähigung der cHI-Betroffenen (z.B. durch (Weiter-) Entwicklung pflegerischer Tätigkeitsfelder und individualisierte Versorgungskonzepte). Erfolgsfaktoren umfassen eine enge Verzahnung digitaler und pflegerischer Interventionen, die kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung des Projekts sowie die ko-kreative Entwicklung unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder.

Schlussfolgerung:

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein digital gestütztes, pflegegeleitetes Versorgungsmodell die Selbstpflegekompetenz von cHI-PatientInnen fördern kann (Rothmann et al. 2024). Die kontinuierliche telemedizinische Begleitung ermöglicht, frühzeitig Versorgungsdefizite zu identifizieren und gezielt zu reagieren. Zudem soll nun geprüft werden, inwiefern die digitale Unterstützung der Medikamenteneinnahme die Adhärenz der PatientInnen positiv beeinflussen kann. Die Evaluation wird weitere Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit und Akzeptanz des Modells liefern, um eine nachhaltige Implementierung im Versorgungssystem zu ermöglichen.

Literaturverzeichnis

Rothmann, Laura; Ritter-Herschbach, Madeleine; Müller, Julia; Rosenbusch, Lena; Lili-Kokkori, Stavroula; Tongers, Jörn et al. (2024): Entwicklung und Pilotierung einer pflegegeleiteten mHealth-Versorgung für Herzinsuffizienz-Betroffene. In: *Pflege* 37 (6), S. 339–348. DOI: 10.1024/1012-5302/a001019.

